

Redes Industriais: O Estado da Arte da Tecnologia

Joberto S. B. Martins*

ITELCON e UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Abstract

The generalized use of computers in industrial automation and the consequent need for connectivity among them resulted in the use of computer networks as building blocks supporting communications in CIM (Computer Integrated Manufacturing) and related technologies (CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), CAPP (Computer Aided Production Planning), other). The industrial networks are evolving and present alternatives for the functional levels of the manufacturing environment. In this paper we present the technological alternatives for the industrial networks following the open systems model and we discuss the use of non-standard solutions. The MAP (Manufacturing Automation Protocols) and TOP (Technical Office Protocols) architectures, the field-bus, the FDDI (Fiber Distributed Data Interface) and the corporate connectivity are issues discussed.

Palavras-Chave: Automação da Manufatura, Rede Industrial, Barramento de Campo, CIM, MAP, TOP.

1 A Manufatura Integrada

As tecnologias de informação baseadas em computadores quando aplicadas aos sistemas de manufatura propiciam um aumento da sua produtividade através de uma melhora da capacidade de comunicação e controle dos processos.

Tem-se atualmente um elenco de tecnologias específicas como o CAD (*Computer Aided Design*) [1], CAM (*Computer Aided Manufacturing*) [2], CAPP (*Computer Aided Production Planning*) [3] e CAQC (*Computer Aided Quality Control*) [4], entre outras, que propiciam grandes mudanças nos produtos e processos de manufatura.

A utilização destas novas tecnologias propicia benefícios tais como melhora da produtividade, redução de custos, redução de estoques, redução dos ciclos de projeto e produção, melhora da qualidade do produto, eliminação de redundâncias nas tarefas de produção para diferentes produtos [5].

Estas técnicas avançadas de manufatura têm seu uso impulsionado principalmente pelos seguintes fatores:

- Uma constante evolução das tecnologias de hardware/software (HS) dos computadores acompanhada de uma redução dos custos de tais equipamentos [6]; e
- Um aumento da competitividade em escala mundial fazendo com que a incorporação de novas tecnologias no processo de produção seja um elemento determinante para o sucesso do produto.

A incorporação das tecnologias avançadas de manufatura nas empresas cria a necessidade de um novo paradigma que considere as tecnologias integradamente evitando assim a utilização localizada das mesmas em ilhas de automação.

*Martins, Joberto está com a ITELCON e com o UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Em efeito, numa estrutura tradicional as empresas de manufatura são organizadas em unidades funcionais (UFs) tipo marketing , administração, produção e desenvolvimento, entre outras. As UFs são coordenadas por uma gerência de alto-nível sem que haja uma grande interação entre as mesmas.

No novo paradigma, como no caso do CIM (*Computer Integrated Manufacturing*) [7], as tecnologias são integradas e as UFs se comunicam de forma a propiciar os benefícios citados anteriormente para a corporação como um todo.

2 Redes Industriais - Tecnologias e Estratégias

As redes de computadores são blocos básicos importantes para suportar a comunicação para a manufatura no CIM e tecnologias relacionadas.

Do ponto de vista específico da manufatura, tem-se alternativas tecnológicas para as redes que, por sua vez, são aplicáveis seletivamente aos diferentes níveis funcionais do processo de automação (Figura 1).

Figure 1: Tecnologias de Rede nos Níveis Funcionais

Os níveis funcionais na automação apresentam uma característica hierárquica com requisitos de funcionalidade distintos. Como exemplo, tem-se que o tempo de resposta na leitura de um sensor numa operação crítica pode ser bastante inferior ao tempo de transferência de um arquivo com a programação de produção de um sistema. Outros requisitos funcionais como conexão, varredura cíclica, sincronização e acesso determinístico podem ser eventualmente necessários ou não num determinado nível da hierarquia.

Um aspecto importante na evolução e na escolha da(s) alternativa(s) tecnológicas para as redes industriais é a conectividade. A conectividade é fundamental dentro da filosofia de

integração do CIM e sua necessidade decorre de um conjunto de fatores como:

- A heterogeneidade de equipamentos (de diferentes fornecedores);
- O uso de tecnologias distintas;
- A obsolescência da base instalada;
- A conectividade limitada (forçada usualmente pelos grandes fornecedores); e
- O planejamento setorial sem levar em conta a evolução corporativa e a incorporação setorial de tecnologias (ilhas de automação).

A estratégia de escolha da tecnologia de rede industrial pode ser orientada para, tipicamente, três tipos de soluções:

- Soluções Abertas: baseadas em padrões internacionais de filosofia aberta;
- Soluções Proprietárias: baseadas em produtos não necessariamente padronizados e atrelados a fornecedores (fechados); e
- Soluções Pragmáticas: usam soluções *ínterim* nos casos onde não existe uma sedimentação adequada para o padrão internacional.

As soluções abertas são aquelas que melhor viabilizam a incorporação das novas tecnologias e são portanto as soluções analisadas à seguir dentro da ótica de apresentação das tecnologias de redes industriais.

3 Arquitetura de Protocolos Orientada para a Automação da Manufatura

A iniciativa de definir um conjunto de protocolos orientados para suportar a comunicação na automação industrial partiu da General Motors no início da década de 80 e é comumente conhecida como projeto MAP [8].

O MAP é especificamente orientado para os requisitos de comunicação do CIM contemplando serviços para suportar os vários níveis da comunicação no ambiente industrial:

- Serviços para comunicação de baixo-nível;
- Serviços de acesso à rede;
- Serviços para formatação e compartilhamento da informação; e
- Serviços de controle e monitoração de equipamentos.

O MAP especifica uma arquitetura combinando protocolos e tecnologias segundo a padronização internacional. Além disso a estruturação da arquitetura baseia-se no modelo ISO/OSI (*International Standards Organization/ Open Systems Interconnection*) para interconexão de sistemas abertos [9], seguindo portanto uma estratégia de evolução aberta.

Na sua evolução como padrão, o MAP passou por várias versões: MAP 1.0 (Outubro/82), MAP 2.0 (Fevereiro/85), MAP 2.1 (Março/85), MAP 2.2 (Agosto/86) e MAP 3.0 (Abril/87), encontrando-se atualmente estabilizado na versão 3.0 [10].

3.1 Alternativas de Arquitetura no MAP

O MAP apresenta alternativas de arquitetura que visam uma melhor adequação aos diferentes níveis funcionais da automação [8] [11]:

- MAP completo (*full-MAP*);
- MAP-EPA (*Enhanced Performance Architecture*); e
- Mini-MAP.

O MAP completo (Figura 2), ou simplesmente MAP, corresponde à funcionalidade completa para suportar os aplicativos no contexto da automação da manufatura. Ele engloba 07 camadas com funcionalidades pré-definidas, suporta vários serviços a nível do usuário e é orientado principalmente para a implantação de uma dorsal (rede *backbone*) nos níveis superiores da hierarquia funcional das empresas (Por exemplo: níveis 4 e 3).

Figure 2: Arquitetura MAP

As alternativas mini-MAP (Figura 3) e EPA-MAP (Figura 4) são orientadas para os níveis onde os requisitos de tempo-real são determinantes [12].

Figure 3: Arquitetura Mini-MAP

A alternativa Mini-MAP é totalmente orientada para as aplicações que apresentam fortes requisitos de tempo de resposta e que necessitam soluções de baixo-custo com um mínimo de complexidade na implantação. Nesta arquitetura o protocolo de aplicação (MMS) dialoga diretamente com o nível de enlace, curto-circuitando portanto 4 camadas intermediárias [11]. Efetivamente, o Mini-MAP é incompatível com o modelo ISO e é um resultado concreto da constatação de que um único modelo de rede não consegue suportar todos os níveis funcionais da manufaturada. Níveis funcionais atendidos pelo Mini-MAP são, tipicamente, componentes, sub-sistemas e células.

A alternativa MAP-EPA é híbrida e apresenta um desempenho adaptável. Em efeito, as pilhas de protocolos *Full-MAP* e Mini-MAP estão disponíveis e a aplicação em questão pode alternar seu uso em função dos requisitos de tempo de resposta existentes. As estações com a arquitetura EPA podem funcionar igualmente como comportas entre os segmentos secundários Mini-MAP e a dorsal MAP na medida em que a conectividade com os dois tipos de segmentos é possível.

3.2 Protocolos e Serviços no MAP

Em seguida é feita uma breve apresentação dos protocolos das camadas com uma discussão sobre sua funcionalidade.

Figure 4: Arquitetura MAP-EPA

3.2.1 Camada Física

Para esta camada a tecnologia de acesso especificada é o padrão IEEE 802.4 (*Token Bus*) [13] nas versões banda-larga (*broadband*) a 10 Mbits/seg e banda-básica (*carrierband*) a 5 Mbits/seg. A tecnologia banda-larga utiliza vários canais, tem boa imunidade ao ruído e é utilizada nos níveis de célula ou superiores. A tecnologia banda-básica é de menor custo sendo por tanto utilizada principalmente em subsistemas. O protocolo de acesso especificado é determinístico.

3.2.2 Camada de Enlace

A especificação para esta camada é o padrão LLC (*Logical Link Control*) do IEEE [14] com os seguintes tipos:

- LLC 1 sem conexão sem reconhecimento; e
- LLC 3 sem conexão com reconhecimento.

3.2.3 Camada de Rede

A recomendação neste caso é o protocolo de rede sem conexão (CLNS - *Connection-Less Network Service*) ISO/DIS 8473 [15]. É recomendado igualmente o protocolo ES-IS (*End-System Intermediate System*) ISO 9542 para roteamento e manutenção de tabelas nos sistemas intermediários e finais.

3.2.4 Camada de Transporte

Para a camada de transporte a recomendação é o serviço de transporte (ISO/DIS 8072) classe IV que, por sua vez, implementa o conjunto de funcionalidade completa da camada (controle

de fluxo, detecção de erros e multiplexação, outras).

3.2.5 Camada de Sessão

MAP recomenda o serviço de sessão ISO/DIS 8326 com as unidades funcionais Kernel (núcleo), bidirecional (*duplex*) e re-sincronização.

3.2.6 Camada de Apresentação

A unidade funcional núcleo do serviço de apresentação ISO/DIS 8822 é recomendada.

3.3 Protocolos de Aplicação MAP

Os serviços da camada de aplicação são divididos em serviços comuns (*CASE - Common Application Service Elements*) e serviços específicos (*SASE - Specific Application Service Elements*) [16].

A recomendação CASE para o MAP é o serviço do ACSE (*Association Control Service Element*) ISO/DIS 8650/2, que permite o estabelecimento e a liberação de associações entre os protocolos FTAM (*File Transfer Access and Management*) [17] [18], Diretório, Gerenciamento e MMS (*Manufacturing Message Protocol*) [19] [20].

O FTAM ISO/DIS 8571/1-4 é um protocolo de transferência, acesso e gerência de arquivos. O FTAM define um modelo de Arquivo Virtual que permite a abertura, delegação, transferência de dados e outras operações nos arquivos de sistemas conectados à rede. Os serviços deste protocolo são fundamentais para a troca de informações no contexto da manufatura integrada (CIM). É através dele que são transferidas as programações de produção, a especificação dos produtos e demais informações entre os componentes do sistema de manufatura.

O serviço de diretório (*Directory Service*) ISO/DIS 9594/ 1-8 [21] permite a identificação das aplicações e sistemas na sua rede satisfazendo assim os requisitos de acesso para o usuário no contexto do CIM.

O serviço de gerência de rede (*Network Management*) ISO/DP 5995 propicia o gerenciamento de diversos aspectos da operação da rede tais como configuração, desempenho, falhas e ocorrência de eventos. De maneira geral, a gerência de redes é responsável pela coleta de informações sobre o uso da rede pelos equipamentos, garantindo o funcionamento adequado do sistema e reportando os eventos.

3.4 Protocolo de Mensagens para a Manufatura

O protocolo MMS (*Manufacturing Message Specification*) ISO/ DIS 9506/1-2 fornece um serviço de troca de mensagens entre os computadores de controle e supervisão e os equipamentos programáveis utilizados na manufatura tipo robots, CLPs (Controlador Lógico Programável) e máquinas de controle numérico - CNC (Comando Numérico Computadorizado).

O MMS é um padrão importante para o ambiente CIM na medida em que ele é orientado especificamente para a manufatura e homogênea a troca de mensagens entre equipamentos originários de diferentes fabricantes [22].

No MMS o modelo cliente/servidor é adotado e um modelo de dispositivo virtual de manufatura (VMD - *Virtual Manufacturing Device*) é utilizado para o acionamento de diversos serviços como ilustrado na Figura 5.

- Gerência de contexto: gerencia as associações MMS;

- Suporte de VMD: definições e atribuições do VMD;
- Gerência de domínio;
- Gerência de programas: execução de *download/upload* de programas e controle de execução;
- Acesso à variável: manipulação de variáveis;
- Gerência de semáforo;
- Gerência de eventos: notificação de eventos e programação de ações na ocorrência de eventos;
- Gerência de jornal: mecanismo de arquivamento de informações;
- Comunicação de operadores: acesso remoto à equipamentos MMS; e
- Gerência de arquivos.

Figure 5: Modelo VMD (*Virtual Manufacturing Device*) e Cliente/ Servidor do MMS

3.5 A Interface MAP - Usuário: API (*Application Programming Interface*)

As interfaces entre camadas não são padronizadas e são dependentes das opções feitas pelo implementador. Assim sendo, as interfaces podem diferenciar-se, por exemplo, quanto aos mecanismos de comunicação inter-processo utilizados no sistema operacional e quanto à própria forma como os serviços são definidos (sintaxe das primitivas de acesso).

A interface MAP-usuário é crucial pois ela é o ponto de acesso à rede e sua uniformidade garante a possibilidade da criação de aplicativos para o contexto MAP independentemente da implantação realizada.

A API define no MAP uma interface uniforme para os programas de aplicação mascarando as diferenças oriundas dos sistemas operacionais e das especificidades dos diferentes fornecedores. Do ponto de vista do usuário a API simplesmente faz um mapeamento dos serviços no protocolo para o qual foi definida (MMS, FTAM, outro).

3.6 Os Padrões Associados (*Companion Standards - CS*)

O serviço de mensagens oferecido pelo MMS é genérico e não referencia nenhum equipamento específico.

Os padrões associados (*Companion Standards - CS*) definem a conformidade do padrão de mensagens para os diferentes tipos de equipamentos da manufatura. No caso, são explicitamente definidos os serviços MMS utilizados para as diferentes classes de equipamentos, o mapeamento das funções MMS no equipamento real e outras definições como variáveis, constantes e tipos. Os controladores programáveis, robots e máquinas CNC são exemplos de equipamento da manufatura com CSs definidos.

4 Arquitetura de Protocolos Orientada para as Aplicações de Escritório

O conjunto de protocolos orientados para suportar as aplicações de escritórios é conhecido como TOP (*Technical Office Protocols*) [23] e juntamente com o MAP forma um binômio de alternativas complementares para os requisitos de comunicação existentes na manufatura integrada.

Como no caso do MAP, a arquitetura TOP é uma coletânea de padrões internacionais, baseia-se no modelo de referência OSI da ISO e, na sua evolução como padrão, passou por várias versões encontrando-se atualmente estabilizada na versão 3.0.

O alvo do TOP é a viabilização da interconexão de sistemas, equipamentos e componentes oriundos de diferentes fornecedores. Sua aplicabilidade na manufatura é principalmente nos níveis funcionais empresa e área. O uso dos protocolos TOP nos níveis inferiores é possível dependendo dos requisitos da aplicação (tempo de resposta, funcionalidade, outras). Além da tecnologia de automação de escritórios (*office automation*), o TOP oferece serviços e tecnologias para a modelagem de produtos, integração de sistemas CAD/CAM e acesso à banco de dados.

A arquitetura de protocolos TOP é ilustrada na Figura 6. As diferenças em relação ao MAP situam-se nos níveis de acesso (físico e enlace) e no nível de usuário (aplicação).

Diferentemente do MAP, o TOP especifica o acesso às redes de comutação de pacotes através do padrão X. 25 [24]:

- Nível 3: X.25 PLP (*Packet Level Protocol*);
- Nível 2: X.25 LAPB (*Link Access Procedure Balanced*); e
- Nível 1: X.25 e X.21bis.

No nível físico e enlace para acesso às redes locais, o TOP especifica a arquitetura IEEE 802.X com algumas alternativas [25]:

- IEEE 802.3: 10base5 e 10broad36 - CSMA-CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) [26] com diferentes tipos de cabos e envergadura de rede;

Figure 6: Arquitetura TOP

- IEEE 802.4 [13]: 10 Mbits/seg (*broadband*) e 5 Mbits/ seg (*baseband*);
- IEEE 802.5: *Token Ring* [27]; e
- LLC (*Logical Level Control*) tipo 1 (sem conexão e sem reconhecimento).

No nível do usuário o TOP acrescenta novos serviços além dos especificados para o MAP.

O protocolo MHS (*Message Handling Service*) ou X.400 [28] fornece um serviço de transferência de mensagens interpessoais e um serviço de transferência de mensagens. No TOP apenas o correio eletrônico é especificado (mensagens interpessoais).

O VT (*Virtual Terminal*) ISO 9040 fornece um serviço de acesso a terminais remotos para os computadores da rede TOP.

4.1 Serviços Adicionais

Acima da camada de aplicação, a arquitetura TOP prevê a adoção de blocos funcionais específicos para a modelagem de produtos, modelagem de documentos e representação de gráficos:

- PDIF: *Product Definition Interchange Format*;
- ODIF: *Office Document Interchange Format* [29]; e
- CGMIF: *Computer Graphics Metafile Interchange Format* [30].

Estes padrões definem formatos comuns (virtuais) que são utilizados por padrões como o IGES (*Initial Graphics Exchange Specification*) e o STEP (*Standard for the Exchange of Product Model Data*) [31] na modelagem de produtos, o CDA (*Office Document Architecture*) na manipulação de documentos no escritório e o GKS (*Graphical Kernel System*) [32] na manipulação de gráficos. Os padrões citados fazem uso dos serviços de transferência de arquivos do FTAM como meio de transferência de informações entre os sistemas da rede TOP.

Além dos padrões citados, o TOP deve introduzir um serviço de acesso à banco de dados remoto através do protocolo RDA (*Remote Database Access*). A inclusão deste novo serviço satisfaz um dos requisitos do CIM no que tange à distribuição das bases de dados no ambiente da manufatura com a preservação da integridade no acesso às mesmas através das redes.

5 A Tecnologia dos Barramentos de Campo (*Field Bus*)

Os barramentos de campo podem ser vistos como uma tecnologia adicional que surge para preencher uma lacuna existente no modelos de redes para a manufatura.

Na realidade a comunicação na manufatura pode ser dividida em níveis com diferentes requisitos de tempo de resposta, banda de passagem, outros, que normalmente não podem ser satisfeitos por um único modelo ou tecnologia de rede.

A tecnologia dos barramentos de campo é orientada para o nível 0 (sensores e atuadores) da hierarquia funcional da manufatura. Seu objetivo primordial é a redução da complexidade da cabeção e o atendimento dos requisitos de controle cada vez mais sofisticados dos equipamentos do chão de fábrica.

No barramento de campo as conexões ponto-a-ponto dos sensores, atuadores e periféricos inteligentes são substituídos por um enlace único onde todas as informações são digitalizadas e transmitidas serialmente num esquema de multiplexação do acesso para todos os equipamentos conectados.

Além da manufatura, os barramentos de campo são utilizados na aviação (*avionics*), na aquisição remota de dados e, também, na industria automobilística como eletrônica embarcada.

Os benefícios oriundos da utilização da tecnologia dos barramentos de campo são importantes:

- Redução significativa dos custos de cabeção;
- Facilidade de instalação e manutenção;
- Maior desempenho e qualidade de transmissão do sinal digital;
- Isolamento da instrumentação do controle; e
- Possibilidade de pré-processamento do sinal no campo.

A definição de uma arquitetura para os barramentos de campo deve levar principalmente em conta os requisitos oriundos das características dos equipamentos do nível de sensores e atuadores que não são necessariamente atendidos pelos outros modelos de rede:

- Arquitetura: uma arquitetura com 3 camadas (física, enlace e aplicação) é normalmente utilizada;
- Tempo de resposta: a rede deve ter uma implantação otimizada para garantir tempos de resposta da ordem de mili-segundos;
- Método de acesso: o método de acesso determinístico é preferido para garantir a vazão de tráfego síncrona oriundo dos equipamentos;
- Protocolo de acesso: deve possibilitar ciclos de varredura fixos, um *overhead* mínimo com correção de erros e a possibilidade de acomodar trafego assíncrono;

- Serviços de enlace: os serviços de acesso aos dados cíclicos, bidirecionais e difusão de mensagens sem *overhead* de conexões são recomendados; e
- Serviços de aplicação: os serviços devem incluir a gerência de rede, a transferência de mensagens entre equipamentos e o suporte às operações cíclicas com sincronização.

5.1 Barramentos de Campo - Soluções

Algumas soluções de barramentos de campo existem satisfazendo os requisitos de funcionamento identificados. Estas soluções são originárias de empresas e/ou instituições de pesquisa e padronização e, dentre as mais importantes, citamos [33]:

- BITBUS: Intel/USA [34];
- MIL STD 1553: USA/Força Aérea e Marinha Americana [35];
- PROFIBUS (*Process Field Bus*): Bosch, Siemens e Klockner Moeller - Alemanha;
- FIP (*Flux d'Informations vers le Processus*): França; e
- PROWAY C: ISA 572.01 (*Instrumentation Society of America*) [36].

Um resumo das características principais do BITBUS e do MILSTD 1553 é apresentado na Tabelas I (Figura 7) e na Tabela II (Figura 8).

TABELA I

Ditbus	
• Fabricante:	Intel
• Topologia:	multidrop
• Acesso:	mestre/escravo
• Configuração:	1 mestre 250 nós (escravos) repetidores (< 250)
• Distâncias:	30 m (modo síncrono) (sem repetidor) 1200 m (modo assíncrono) (10 repetidores)
• Velocidade:	2,4 Mb/s (síncrono) 375 - 62,5 Kb/s (assíncrono)
• Meio de Transmissão:	par trançado
• Nível Físico:	• Interface RS-485 • codificação NRZI
• Nível Enlace:	• protocolo SDLC • Serviços: RDR - Request Data with Reply SDA - Send Data with Acknowledge
• Broadcast:	não
• Nível Aplicação:	Sem varredura cíclica

Figure 7: Tabela I

Em relação às iniciativas de padronização a nível internacional, a tabela III (Figura 9) apresenta os requisitos de funcionalidade para os padrões de barramento dos seguintes órgãos:

- IEC (*International Electrotechnical Commission*): TC65C WG 3;
- ISA: SP-50 *Field Instrument Bus Standard* [37]; e
- IEEE: P1118 *Microcontroller System Serial Control Bus* [38].

TABELA II

MIL - STD - 1553:
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicações militares ("avionics") e industriais (confiabilidade e imunidade ao ruído) • Topologia: multidrop • Acesso: mestre/escravo • Configuração: múltiplos mestres <ul style="list-style-type: none"> < 31 remotos (com 30 sub-endereços) estação de monitoramento • Velocidade: 1 Mbit/s • Meio de Transmissão: par trançado blindado (com acoplamento) • Nível Físico: <ul style="list-style-type: none"> • Manchester II biphas • barramento redundante (dual) • Nível Enlace: Serviços RDR - Request Data with Reply SDR - Send Data with Reply • Broadcast: Sim (com mecanismo p/verificação de recepção)

Figure 8: Tabela II

6 Integração de Redes

A integração de redes é um aspecto que, embora não diretamente relacionado com a tecnologia das redes usadas setorialmente (escritórios, chão de fábrica, outro), apresenta grande importância do ponto de vista da corporação.

A abordagem técnica ao problema de integração de redes pode ser feita em dois níveis distintos [39]:

- Nível de interconexão de redes; e
- Nível de integração corporativa.

A abordagem no nível de interconexão de redes é comumente utilizada nos casos em que a solução de rede adotada é convergente com uma arquitetura como o MAP/TOP. Neste caso, a arquitetura propõe uma rede *backbone* interligando sub-redes industriais e de escritório com tecnologias bem definidas. Esta solução procura atender todos os níveis funcionais da empresa e, tecnicamente, a interconexão de rede faz-se via equipamentos tipo ponte (*bridge*), roteador (*router*) e comporta (*gateways*), dentre outros [40] [41].

A abordagem no nível de integração corporativa é pragmática e envolve a transmissão não somente de dados como também de voz, imagem e serviços telemáticos.

As abordagens citadas podem ser complementares e a diferenciação reside tão somente no fato da integração corporativa ser mais abrangente.

Do ponto de vista da tecnologia, a integração corporativa apresenta requisitos tais como:

- Larga banda de passagem (dados, voz e imagem);
- Velocidade elevada; e

TABELA 3

Padrão Requisito	IEEE P1118	ISA SP50	IEC
TOPOLOGIA	Multidrop	Single drop Multidrop (opc.)	Multidrop
MEIO FÍSICO	Par trançado Coaxial Fibra Óptica	Par trançado Fibra Óptica	Par trançado Coaxial Fibra Óptica
ESTAÇÕES	< 255 (< 32/segm.)	32	> 30 (60 elementos finais)
CONFIGURAÇÃO "ON-LINE"	Sim	Sim	Sim
CONFIABILIDADE	Deteccão de erros	Deteccão de erros	Deteccão de erros
REDUNDÂNCIA BARRAMENTO	Suportada	Suportada	Opcional
ISOLAMENTO	> 250 V	> 250 V Galvânico	> 250 V Galvânico
ALIMENTAÇÃO NA LINHA DE DADOS	Opção	Possível	Opção
COMPRIMENTO DO BARRAMENTO (m)	2000 - 5000	< 1800	< 1500
TAXA DE MENSAGENS (MES/SEG)	Máximo Possível		150 - 10 K (350 m) > 5 K (< 40 m)
TEMPO DE ACESSO	10 - 50 ms	> 10 vezes/s > 100 vezes/s.	5 a 20 ms (manufatura e controle de processo)
ARBITRAÇÃO DO ACESSO	Mestre único Multimestre (opc.)	Mestre único	Mestre único (transferível)
BROADCAST/ MULTICAST	Sim / Opção	Sim / N. E.	Sim / N. E.
CONFIGURAÇÃO DE BARRAMENTO	N. E.	Configuração de Equipamentos	Configuração de Equipamentos
COMUNICAÇÃO ENTRE PARES	N. E.	Sim	Opcional

Requisitos Funcionais dos Padrões

Figure 9: Tabela III

- Acesso determinístico (tráfego síncrono).

O padrão FDDI (*Fiber Distributed Data Interface*) ANSI X3T9.5 é uma alternativa tec-

nológica para a integração corporativa nos moldes citados [42] [43].

O FDDI é um protocolo de acesso ao meio que usa fibra óptica em anel, acomoda até 500 estações em distâncias inferiores a 100 Km, opera a 100 Mbits/seg e usa um mecanismo de acesso baseado em ficha semelhante ao IEEE 802.5 que lhe garante a possibilidade de controlar tráfegos síncronos e assíncronos. No que diz respeito à arquitetura de protocolos, o FDDI recomenda apenas o IEEE 802.2 fazendo com que ele seja adaptável para a interconexão de redes e opere como um espécie de veículo de transferência de bits de alto desempenho.

7 Conclusão

As alternativas tecnológicas para suportar a comunicação no ambiente da manufatura foram apresentadas segundo a estratégia de utilização de sistemas abertos que viabilizam a incorporação de novas tecnologias oriundas de diferentes fornecedores. Em particular, foram apresentados os protocolos MAP/TOP com ênfase nos serviços e interfaces oferecidas para o usuário.

Para o nível dos sensores e atuadores que apresentam requisitos de funcionalidade não completamente satisfeitos pelas arquiteturas MAP/TOP, foi introduzida a tecnologia dos barramentos de campo. Em efeito esta tecnologia poderá não somente atender ao nível em questão como também concorrer com a arquitetura mini-MAP dada a sua simplicidade e flexibilidade de serviços.

No que diz respeito à interconexão de redes, tem-se a destacar o padrão FDDI que surge como uma opção importante para a integração das redes industriais no contexto corporativo.

References

- [1] S. S. Ulin, T. J. Armstrong, and R. G. Radwin. Use of Computer Aided Drafting for Analysis and Control of Posture in Manual Work. *Applied Ergonomics*, 21(2):143–151, June 1990.
- [2] J. C. Goh, N. C. Ho, and K. Bose. Principles and applications of Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) technology in orthopaedics. *Annals of the Academy of Medicine, Singapore*, 19(5):706–713, September 1990.
- [3] William D. Engelke. *How to Integrate CAD/CAM Systems: Management and Technology*. CRC press, 1987.
- [4] Sev V Nagalingam. *CIM Justification and Optimisation*. CRC Press, 1999. Library Catalog: www.crcpress.com.
- [5] White K. Preston. Manufacturing Systems Engineering: A Second Industrial Revolution? *IEEE Transactions On Systems, Man and Cybernetics*, 19(2):161–163, 1989.
- [6] William Giozza and Joberto S B Martins. Uma Proposição Arquitetura de Rede Local RM OSI/ISO para Supermicro. In *Anais do V Simpósio Brasileiro de Telecomunicações SBT*, pages 80 – 85, Rio de Janeiro, Brazil, 1987. SBRT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações.
- [7] A. Kusiak and S. S. Heragu. Computer Integrated Manufacturing: A Structural Perspective. *IEEE Network: The Magazine of Global Internetworking*, 2(3):14–22, May 1988.
- [8] General Motors Corporation GM. MAP Specification - Version 3.0. Technical report, 1987.
- [9] International Organisation for Standardization. Basic Reference Model ISO-IS 7498. Technical Report, 1987.
- [10] K. Preston Jr. White and Christine M. Mitchell. Manufacturing System Engineering: A Second Industrial Revolution? *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 19(2), 1989.
- [11] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Uma Implementação das Camadas MAC/LLC para a Interface Mini-MAP. In *Anais do VIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*, pages 285–297, Campinas, 1990. SBC - Brazilian Computer Society.

- [12] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Considerations about the Implementation of Mini-MAP Architectures on a Front-End Processor. In *proceedings of the IV Latin American Congress on Automatics - IFAC*, pages 1–6, Puebla, Mexico, 1990. AMCA - IFAC.
- [13] IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Token Passing Bus Access Method and Physical Layer Specification. Technical Report IEEE Standard 802.4, 1985.
- [14] IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 802.2-1989 - ISO/IEEE International Standard - Information processing systems — Local area networks - Part 2: Logic Link Control. Technical Report, USA, 1989.
- [15] ISO/IEC. ISO/IEC 8473-1 Information Technology — Protocol for Providing the Connectionless-Mode Network Service: Protocol Specification. Technical Report ISO/IEC 8473-1:1998(E), 1998.
- [16] Dieter Gawlick, Mark Haynie, and Andreas Reuter, editors. *High Performance Transaction Systems: 2nd International Workshop, Asilomar Conference Center, Pacific Grove, CA, USA, September 28-30, 1987. Proceedings*. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1989.
- [17] ISO International Organization for Standardization. File Transfer Access and Management. Technical Report ISO DIS 8571 - Capítulo 1-4, 1987.
- [18] Clizenit Pinheiro and Joberto Sergio Barbosa Martins. Estruturação e Implementação do Protocolo FTAM. In *VIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*, pages 1–14, Campinas, Brazil, 1990. Brazilian Computer Society (SBC).
- [19] Electronics Industry Association EIA. Manufacturing Message Specification - MMS - Service and Protocol Specification. Technical Report, 1987.
- [20] Joberto S. B. Martins and P. A. L. Clizenit. Protocolo de Transferência de Arquivos em Redes Industriais: Considerações sobre a Implementação e Desempenho. In *Anais do VIII Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*, pages 1136–1141, Belém, Brazil, 1990. Sociedade Brasileira de Automática (SBA).
- [21] ISO International Organization for Standardization. ISO/IEC 9594-7:1990 - Information technology — Open Systems Interconnection — The Directory. Technical Report, ISO - International Organization for Standardization, 1990.
- [22] David Turnell and Joberto S B Martins. Análise do Mapeamento do Protocolo MMS na Arquitetura Mini-MAP. Technical Report ITEEL 03/90, ITEEL - Instituto de Tecnologia Eletro-Eletrônica, 1990.
- [23] Boeing Corporation. Technical and Office Protocols (TOP) Specification. Technical Report Version 1.0, November 1985.
- [24] CCITT Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy. Draft Recommendation X-25. Technical Report Study Group VII, 1976.
- [25] DEC and Intel Xerox. The Ethernet: A Local Area Network - Data Link Layer and Physical Layer Specification. Technical Report, 1980.
- [26] Robert M. Metcalfe and David R. Boggs. Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. *Communications of ACM*, 19:395–403, 1976.
- [27] IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Token Ring Access Method and Physical Layer Specifications. Technical Report IEEE Standard 802.5, IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1989.
- [28] E. Stefferud and P. Schicker. *Message Handling Systems X.400*. North- Holland, 1989.
- [29] Wolfgang Appelt. Office Document Interchange Format (ODIF). In Wolfgang Appelt, editor, *Document Architecture in Open Systems: The ODA Standard*, pages 207–214. Springer, Berlin, Heidelberg, 1991.
- [30] David B. Arnold and Peter R. Bono. *CGM and CGI - Metafile and Interface Standards for Computer Graphics*. Springer, 1988.
- [31] M.S. Bloor. STEP-Standard for the Exchange of Product Model Data. In *IEE Colloquium on*

- Standards and Practices in Electronic Data Interchange*, pages 2/1–2/3, 1990. ISSN: null.
- [32] DA Duce and FRA Hopgood. The Graphical Kernel System (GKS). *Computer-Aided Design*, 19(8):396–409, October 1987.
 - [33] P. Pleinevaux and J.-D. Decotignie. Time Critical Communication Networks: Field Buses. *IEEE Network*, 2(3):55–63, May 1988. Conference Name: IEEE Network.
 - [34] Intel Corporation. The BITBUS Interconnect Serial Control Bus Specification. Technical Report, Intel Corporation, 1988.
 - [35] Jeff Ziegler. MIL - STD - 1553 Takes over Serial Data Bus Design. *Computer Design*, 1989.
 - [36] ISA International Standards Association. PROWAY LAN Industrial Data Highway. Technical Report ISA 572.01, ISA - International Standards Association, 1985.
 - [37] ISA International Standards Association. ISA-SP50 Fieldbus—Draft Standard. Technical Report, 1987.
 - [38] IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard for Microcontroller System Serial Control Bus. *IEEE Std 1118-1990*, pages 1–252, 1990. Conference Name: IEEE Std 1118-1990.
 - [39] William Giozza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory (ISICT)*, pages 1–45, Campinas, Brazil, July 1987. Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBT).
 - [40] F. Backes. Transparent Bridges for Interconnection of IEEE 802 LANs. *IEEE Network*, 2(1):5–9, January 1988.
 - [41] L. Zhang. Comparison of Two Bridge Routing Approaches. *IEEE Network*, 2(1):44–48, January 1988. Conference Name: IEEE Network.
 - [42] J. F. McCool. FDDI: Getting to Know the Inside of the Ring. *Data Communication Magazine*, 17(3):185–192, March 1988.
 - [43] F. Ross. FDDI - A Tutorial. *IEEE Communications Magazine*, 24(5):10–17, May 1986. Conference Name: IEEE Communications Magazine.